

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

BEXUDOVA MASHKURA OMON QIZI

ZAMONAVIY KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING

TURMUSH VA TEXNIKADAGI AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

